

“O‘zbekiston olimlarining ilmiy-amaliy tadqiqotlari” ilmiy-ommabop jurnali

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligining №1612-sonli
guvohnomasi bilan faoliyat yuritadi.

ISSN-2181-3418

MUASSIS:

“ZIYO SCIENTIFIC CENTER”
mas’uliyati cheklangan jamiyati

Jurnal 2022-yildan chiqa boshlagan.

MANZIL: Xorazm viloyati, Shovot tumani,
Qiyot qishlog‘i, O‘zbekiston ko‘chasi 30-uy.
E-MAIL: ziyo.scientific@bk.ru
Web sayt: www.re-search.uz

O'ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY AMALIY
TADQIQOTLARI TAHRIRIYATI

BOSH MUHARIR:

MATKARIMOVA Sadoqat Maqsudovna

tarix fanlar doktori, dotsent. Urganch davlat universiteti

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

DAVLETOV Sanjarbek Rajabovich

Tarix fanlari doktori, professor.
Urganch davlat universiteti

ABDULLAYEV Ilyos Sultonovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Urganch
davlat universiteti

MATKARIMOV Rashid Masharipovich

Pedagogika fanlari doktori, professor.
Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar
instituti

XAJIYEVA Maqsuda Sultanovna

Falsafa fanlari doktori, professor. Urganch
davlat universiteti

RO'ZMETOV Baxtiyor

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor.
Urganch davlat universiteti

SAIFNAZAROV Ismail

Falsafa fanlari doktori, professor. O'zbekiston
faylasuflar jamiyati.

G'OYIPOV Dilshod Qadamboyevich

Filologiya fanlari doktori, dotsent. Urganch
davlat universiteti

O'RAZBOYEV Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori, dotsent. Urganch
davlat universiteti

ABDULLAYEV Utkir Ismoilovich

Tarix fanlar doktori. dotsent. Urganch davlat
universiteti

ABIDOVA Zaynab Kadirberganovna

Tarix fanlar bo'yicha falsafa doktori(PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

NURULLAYEVA Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi. dotsent.
Urganch davlat universiteti

ZOYIROV Erkin Xalilovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent. Buxoro
muhandislik -texnologiya institute

HAYITOV Oybek Eshboyevich

Psixologiya fanlari doktori. dotsent. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat
boshqaruvi akademiyasi "Boshqaruv mahorati" kafedrasini mudiri.

SAHIFALOVCHI: S.Allanazarov

TEXNIK MUHARIR: H.Yunusxo'jayev

UDK: 323:37.013(575.1)

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI

Davletov Sanjarbek
Rajabovich

tarix fanlar doktori, professor.
Urganch davlat universiteti

Allanazarov Sirojbek Bekchan
o'g'li

talaba, Urganch davlat
universiteti

E-mail:

sirojbek.allanazarov@bk.ru

Annotatsiya: So'ngi yillarda mamlakatimizda ilm-fan sohasini rivojlantirish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda Uchinchi Renessansni barpo etishda yoshlarning o'rnini va roli haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, 2017-2021-yillarda mamlakatimizda ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: islohot, yoshlar, Uchinchi Renessans, ta'lim-tarbiya, ilm-fan, axborot texnologiyalari, amaliy tadqiqotlar, raqobatbardosh kadrlar.

Annotation: In recent years, our country has been paying great attention to the development of science and comprehensive support for young people. This article discusses the role of youth in building the Third Renaissance in New Uzbekistan. It also analyzes the ongoing reforms in the development of science and education in the country in 2017-2021.

Keywords: reform, youth, Third Renaissance, education, science, information technology, applied research, competitive personnel.

Аннотация: В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется развитию науки и всесторонней поддержке молодежи. В данной статье рассматривается роль молодежи в построении Третьего Возрождения в Новом Узбекистане. Также анализируются проводимые реформы в развитии науки и образования в стране в 2017-2021 гг.

Ключевые слова: реформа, молодежь, Третий Ренессанс, образование, наука, информационные технологии, прикладные исследования, конкурентоспособные кадры.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Mamlakatimizda so'nggi yillarda yosh avlod tarbiyasi, ta'lim tizimini, ilm-fan sohalarini yanada taraqqiy qildirish va salohiyatli kadrlar yetishtirib chiqarish davlat siyosatining o'ta muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" – deya ta'kidlagan edi[1, C.14].

Bugun mamlakatimizda ilm-fan, ta'lim va tarbiya sohasi tubdan qayta isloh qilindi. Zamonaviy axborot texnologiyalari markazlari, kutubxonalar va boshqa bilim dargohlari qurilib, foydalanishga topshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning zahirida ona vatanimizning istiqboli, yoshlarning mehnat bozorida talab etiladigan kasb-hunar va bilim egasi bo'lishiga qaratilgan. Zero, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohot va o'zgarishlar, keng ko'lamli dasturlar yagona va ulug' bir maqsadga qaratilgan. U ham bo'lsa, xalqimiz hayotini yanada obod va farovon qilish, farzandlarimizni har tomonlama yetuk va barkamol etib tarbiyalashdan iborat".[2, C.412]

Davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan katta anjumanda so'zlagan tantanali tabrik nutqida taraqqiyotimizning maqsadi Uchinchi Renessans bo'lishi lozimligini ta'kidlab, hozirda dunyoda kechayotgan shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqali munosib javob bera olishimiz mumkinligini alohida ta'kidlab o'tgan edilar. Qayd etish zarurki, Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan bu tarixiy jarayon taraqqiyotning hozirgi bosqichida O'zbekiston milliy g'oyasining yangi va aniqlashtirilgan mazmunini ifodalab bergan edi.[3]

Ushbu ilmiy tadqiqot ishimizning dolzarbligi shundan iboratki, Uchinchi Renessansni yaratish jarayonidagi birinchi galdagi vazifalarni amalga oshirish, ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida fundamental, amaliy tadqiqotlar va innovatsion ishlarni bajarish, iqtisodiyot tarmoqlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish, ilmiy asosga ega raqobatbardosh, yuqori samarali texnologiyalarni iqtisodiyot tarmoqlariga joriy qilish imkonini beradigan jabhalarni tahlil qilish, barkamol avlodning Uchinchi Renessansni barpo etishdagi o'rni va rolini ochib berishdan iboratdir.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Ilmiy ishimizda yurtimizda harakatlar strategiyasi asosida ta'lim-tarbiya va yoshlar sohasida amalga oshirilgan islohotlar davriy chegara sifatida belgilab olindi. Shundan kelib chiqqan holda maqola qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan.

So'ngi yillarda olib yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosati bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tarix nuqtai nazaridan yoritilgan ilmiy nazariy ishlar, falsafiy nuqtai nazardan yoritilgan tadqiqotlar va siyosatshunoslik nuqtai nazaridan yondashilgan tamoyillar asosida uch guruhga bo'lib o'rganilganining guvohi bo'ldik.

Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatdan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda.[4,C.504] Siyosatshunoslik fanlari doktori S.A.Jo'rayev "yoshlar siyosati bu jismonan va ruhan sog'lom, milliy-etnik genofondni saqlash, qayta ishlab chiqarish, rivojlantirishga, intellektuallashtirish, ijtimoiylashtirish darajasini yaxshilash hisobiga uning salohiyati va mobilligini oshirishga, har bir yoshni faol jamiyat a'zosi, uyg'un rivojlangan shaxs sifatida yetishib chiqish jarayonlarini rag'batlantirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy,

madaniy-ma'naviy shart-sharoitlar majmuini yaratish sari maqsadli yo'nalish olgan davlat va jamiyat, partiyalar va harakatlarning alohida siyosiy yo'lidir", -deb ta'kidlagan edi.[7, C.17] Darhaqiqat, demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonlarida yoshlarning faolligini oshirish juda muhimdir. Zero, jahon hamjamiyatida kechayotgan global axborotlashuv davri yoshlarni har tamonlama komil inson qilib o'stirishni taqazo qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida ta'kidlanganidek, "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim".[11] Bugungi kunda ana shu ezgu maqsadni hayotga keng joriy etish borasida davlatimiz tomonidan muhim strategik rejalar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarni huquqiy jihatlari qonunchilik bilan belgilab berilgan.

Davlatimiz rahbari yoshlarni mamlakatning eng katta boyligi, bebaho xazinasini deb atagan edi.[9] Bu so'zlar aynan mamlakatimiz aholisining katta qismini tashkil etadigan yoshlarni davlat siyosatidagi o'rni va rolini ochib beradi.

Ilm-fan va ta'lim-tarbiya masalasi nafaqat ma'naviy, siyosiy va iqtisodiy taraqqiyot omili, balki xalqaro munosabatlar vositasi ham hisoblanadi. Bu bosqichda yoshlarni yuqori malakali mutaxassislar sifatida shakllantirish va tarbiyalash, yoshlarning istiqbolli ilmiy yo'nalishlarida axborot almashishi, ularning o'z salohiyatlarini yuzaga chiqarish borasidagi o'zaro hamkorlik asoslari ilm-fanni yanada rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Bu borada ham davlatimiz o'zining aniq maqsad va vazifalarini belgilab olgan. Xususan, "Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Qarori bilan iqtidorli talabalar, yosh olimlarning innovatsion faoliyatini rag'batlantirish, ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish yangi bosqichga olib chiqildi.[10]

Ta'kidlash zarurki, Uchinchi Renessansni yaratish oson ish emas. Uni barpo etish uchun mamlakatning har bir vakili, avvalo yoshlar harakat qilishi lozim bo'ladi. Chunki ushbu jarayonni amalga oshirish uchun dastlab ma'naviyatli insonlar qatlami shakllanishi, har bir kadr o'z kasbining bilimdoni bo'lishi alohida ahamiyatga ega. Bunday insonlarda tafakkur, globallashuv zamonida kechayotgan har bir voqea va hodisaga nisbatan o'zining fikri va qat'iy pozitsiyasi bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMTning 72-sessiyasida so'zlagan nutqida "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat", - deb ta'kidlagan

edi.[5] Bu kabi amaliy tashabbuslar doimiy davlatimizning e'tibor markazidadir. Bugungi murakkab zamonda yoshlarni jismoniy va ma'naviy barkamol insonlar etib tarbiyalash biz uchun g'oyat muhim vazifa bo'lib qolmoqda.[6, C.254]

TADQIQOT NATIJALARI

Ma'lumki, har qanday fikrni g'oyaga aylantirish uchun eng avvalo uning mazmun-mohiyatini har bir inson to'g'ri tushunib, maqsad sari intilishi zarur. Demak, Prezidentimizning Uchinchi Renessans poydevorini yaratish borasidagi tashabbusini g'oyaga aylantirish, uni ro'yobga chiqish uchun ana shu g'oyaga ishonchni, ma'naviy-ruhiy holatni shakllantirishimiz lozim.

Bugungi Yangi O'zbekistonda barcha iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlari va ijtimoiy sohada ko'plab tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi Prezidentimiz tomonidan rahbarligining ilk yillaridayoq hayotga tadbiiq etilgan "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da ilgari surilgan g'oyalar asosida amalga oshirildi. Bu yo'lda oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalari kun tartibidagi muhim masala sifatida ko'rildi. Bu masalada keyingi 5 yil ichida 49 ta yangi oliy ta'lim muassasasi tashkil etildi. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi 2016-yilgi 9 foizdan 2021-yilda 28 foizga yetdi.[12, C.106]

Mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal rivojlantirish, ilmiy-intellektual hamda moliyaviy resurslarni to'liq safarbar etgan holda ilmiy-innovatsion salohiyatdan keng foydalanish, istiqbolda ilm-fanni muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo'nalishlarini belgilanib, bu borada yoshlarni ilm-fanga qiziqtirish, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yoshlar qatlamini shakllantirishga bor kuch va imkoniyatlar safarbar etilmoqda.

XULOSALAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mamlakatimizning innovatsion rivojlanishida eng muhim kuch bo'lgan yoshlarning, avvalambor talabalarning innovatsion ijodiy faolligini rag'batlantirish va ularning salohiyatini ijodiy va ilmiy rivojlantirish, ularning biznes g'oyalarini tijoratlashtirish kabi bir qator yaratilayotgan imkoniyatlar Uchinchi Renessansning mustahkam poydevorini yaratmoqda.

Ilm-fan rivoji, zamon talablariga javob beradigan bilimli, yuksak ma'naviyatli kadrlar mamlakatimizning jahon bozoridagi obro'sini ta'minlashning asosiy omilidir. Jahon miqyosida davlatning ijobiy imijini oshirish yosh avlod uchun katta axborot, ta'lim-tarbiyaviy rol o'ynashidan kelib chiqqan holda yoshlar sohasidagi tizimli islohotlarni yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'limning barcha bo'g'inlarida o'qitishning zamonaviy uslub va metodlarini joriy etish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayonlarida qo'llash asosida

ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqot natijalaridan unumli foydalanish istiqbolda davlatimiz taraqqiyotini belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: O'zbekiston. 2016.
2. Mirziyoyev.Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga olib ko'taramiz. T.:2017.
3. Mirziyoyev.Sh.M. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil 31-avgust. Xalq so'zi. №186.
4. Mirziyoyev.Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga olib ko'taramiz. T.:2017.
5. Mirziyoyev.Sh.M. BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. 2017-yil 19-sentabr. <https://president.uz/uz/lists/view/1063>.
6. Mirziyoyev.Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. T.: O'zbekiston. 2021.
7. Жураев С.А. Особенности формирования государственной молодежной политики Республики Узбекистан в переходный период: теория и практика. Ар.дисс...док.политол.н. Т., 1994.
- 8.. "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2016. 37-son.
9. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2020-yil 26-dekabr.
10. "Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Qarori. 2019-yil 30-avgust. PQ-4433-son.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi. 2020-yil 30-dekabr. №276.
12. O'zbekistonda 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi natijalari Factbook: byulleten. T.: Baktria press. 2021.

MUNDARIJA

TARIX

- MATKARIMOVA Sadoqat Maqsudovna.** Xorazm vohasi aholisining an'anaviy ovqatlanish madaniyati mavzusi manbashunosligi..... 3-11
- DAVLETOV Sanjarbek Rajabovich, ALLANAZAROV Sirojbek Bekchan o'g'li.** Yangilanayotgan O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim-tarbiya masalalari..... 12-16
- AXMEDOV G'ulomjon Jumanazarovich.** O'zbekistonning tog'-konchilik sanoatini tarixiy ildizlari sahifasiga doir ba'zi mulohazalar..... 17-21
- MATYAKUBOVA Muborak Madrimovna.** Xiva xonlari kutubxonasi va arxivi: tarkibi va taqdiri..... 22-27
- ABDALOV Umidbek Matniyazovich, OTAXONOVA Intizor Narimboy qizi.** Reflection of glassmaking in Khorezm handicrafts in archeological researches..... 28-32
- BOTIROVA Nafosat Xurmatbek qizi.** Ko'chmanchi qabilalar harbiy san'atining o'rta osiyo xalqlari harbiy san'atiga ta'siri..... 33-38
- TADJIYEVA Feruza Jumabayevna.** Xiva xonligi shaharlari ijtimoiy-iqtisodiy va savdo markazlari sifatida..... 39-45
- YUSUPOV Axmedjan Shonazarovich.** Sirdaryo quyi havzasida aholi moddiy madaniyatining tadqiqotchilar asarlarida yoritilishi..... 46-51

PEDAGOGIKA

- MATKARIMOV Rashid Masharipovich, Sh.X.TOSHTURDIYEV, ISMAILOV Mahmudbek Nodirbek o'g'li.** Og'ir atletikachilar mashg'ulot yuklamalari hajmi va shiddatining optimal nisbatlari..... 52-59
- SHAMURATOVA Barno Yuvbasarovna.** Voleybolchi qizlarni tayyorlashda tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning ahamiyati..... 60-68

IQTISODIYOT

- ABDULLAYEV Ilyos Sultonovich.** Sanoat ishlab chiqarishi rivojlanishini prognoz qilish usullari..... 69-73
- РУЗМЕТОВ Бахтияр.** Формирование опорных точек производственного роста на основе диверсификации промышленности региона..... 74-81
- KOMILOVA Bibimaryam Zokirovna.** Jahon tajribasidan foydalanib O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish..... 82-85

FALSAFA

- ZOYIROV Erkin Xalilovich.** Ya'qubi Charxiy ilmiy merosidagi tadqiqotlarning tahlili..... 86-90

FILOLOGIYA

- ABDULBOQIYEVA Oydina Abdurashit qizi.** AKT terminlari tahlili va ularning vazifalari..... 91-95